

Зульфугарзаде Т.Э. Особенности правового обеспечения экономики «совместного пользования» : тезисы научного доклада на VIII Международной научно-практической конференции «Современная экономика: концепции и модели инновационного развития» 19-22 февраля 2016 года. – Москва : РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ «СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович
кандидат юридических наук,
профессор кафедры теории государства
и права, конституционного права
РЭУ им. Г.В. Плеханова

В докладе рассматриваются основные направления совершенствования правового обеспечения инновационной экономической модели «совместного доступа» к услугам через интернет-контенты, обладающие признаками финансового и технологического самореплицирования.

Ключевые слова: право, регулирование, совместный доступ, самовоспроизводство, услуги, квазиэкономический субъект

The article discusses the main directions of improving the legal framework of innovative «sharing» economic, through the Internet content, have signs of financial and technological self-replication.

Keywords: law, regulation, sharing, self-reproduction, services, quasi-economic entity

1. Введение понятия «shared» economy» или «экономика совместного пользования (использования, потребления)».
2. Обычное понимание термина «совместное пользование».
3. Практические примеры «совместного пользования».
4. Краткое рассмотрение проблем зарождения и развития правового института «совместного пользования» в США.
5. Основы правового регулирования в сфере «shared» economy.

6. Основные причины возрождения сделок в режиме «равные-с-равными» и перспективы развития «экономики совместного пользования».

7. Выводы и предложения по совершенствованию правового обеспечения «экономики совместного пользования».

Основные источники литературы:

1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: Утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212 // Российская газета. Федеральный выпуск № 4591. 16.02.2008; <http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html>; <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/92762/>.

2. Агамиров К.В. Юридическое прогнозирование как фундамент развития правовой системы : монография / К. В. Агамиров. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. – 380 с.

3. Герон Т. Экономика совместного пользования [Электронный ресурс] // Forbes [Официальный сайт]. 19.03.2013. URL: http://forbes.kz/finances/markets/ekonomika_sovmestnogo_polzovaniya (дата обращения: 20.01.2016).

4. Совместное потребление [Электронный ресурс] // Википедия [Официальный сайт]. 09.04.2013. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BED1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (дата обращения: 20.01.2016).

5. Экономика совместного потребления [Электронный ресурс] // BlaBlaCar [Официальный сайт]. 13.10.2014. URL: <https://www.blablacar.ru/blog/economica-sovmestnogo-potreblenia> (дата обращения: 20.01.2016).

6. Экономика совместного потребления умирает? [Электронный ресурс] // Rusbase [Официальный сайт]. 30.09.2015. URL: <http://rusbase.com/story/sharing-economy-is-dead/> (дата обращения: 20.01.2016).

7. Fischer C.S. The «Shared» Economy. November 19, 2014 [Electronic resource] // Made in America. Notes on American Life From American History [Official website]. 2014. V.11. P.19. URL: <https://madeinamericathebook.wordpress.com/2014/11/19/the-shared-economy/> (accessed: 20.01.2016).